

时间形态的实验检验及常数 A 与 C 值的测量(修订稿)

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

物理学是一门实验科学, 无论哪种理论, 都要经得起实验的检验. 尽管我们曾提出了利用物体在月球上的“重量”为地球上“重量”的 $1/3.68$ 作为时间形态理论的检验实验, 但这绝不是唯一的方法, 我们一旦了解在时间形态下给出的相关公式的含义, 依据方程组求解的基本原理, 对卡文迪许扭秤实验进行适当的改进, 我们就能对时间形态进行实验检验, 并能对时间常数 A 乃至空间中的 C 值进行测量.

关键词 时间常数; 实验检验; 常数测量; 可证伪性; 剃刀原理

中图分类号: 041 **文献标识码:** A

PACS: 04.80.Cc; 04.50.+h; 04.50.Kd

† 张西震. E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

2020 年 2 月 12 日, 英国的《自然》以《不可重复不是失败的标志, 而是对新思想的启发》为题在社论板块发文, 就引力常量无法精确测量问题^[1]进行了专门的讨论. 在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[2]一文中, 我们则进一步

指出了引力常量不能精确测量的真正原因:时间形态的作用. 在对时间常数 A 进行了估算的同时, 基于 B 值为 1 的判断, 估算出物体在月球上的“重量”为地球上“重量”的 1/3.68, 因此可以利用月球作为大的“实验室”对时间形态及其常数 A 进行检验. 显然, 若专门去月球做这样的实验成本太高, 这也不是对时间常数 A 检验的唯一实验. 以卡文迪许扭称实验为例, 基于对引力常量测量的实验本质上就是时间常数 A 的体现, 因此, 利用卡文迪许扭称实验装置同样可以对时间形态进行检验和对时间常数 A 进行测量.

2 时间形态的实验检验

2.1 时间形态的实验检验应用公式

在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[2]中我们给出了公式 (25)

$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r''_0A - r'''_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

并在《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》^[3]中作为引斥力定律的基本公式, 同时, 在该文中还给出了另一个公式作为相对静止状态施力定律的基本公式

$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r''_0A - r'''_0)}{A} - K_0 \right] \times m.$$

若利用卡文迪许扭秤进行实验, 则静止状态施力定律基本公式是适合该实验的公式. 具体分析如下.

比较两个公式, 我们可知公式 (25) 和相对静止状态施力定律的基本公式差别在于 $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 项和 m 项, 而在卡文迪许扭秤实验中, 大的铅球并不是悬在空中, 而是以物体为支撑的, 并且, 这种支撑是固定的并和地面相连^[2], 因此, 大铅球的质量应认为连带着整个地球的质量, 即 $m_2 \gg m_1$, 故 $\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 近似等于 m_1 , 即为静止状态施力定律基本公式.

从另一个角度而言, 据静止状态施力定律基本公式本身的分析推导^[3]也可知, 该公式正是作为施力角度的公式. 因大球 m_2 不动, 因此作用于大球的作用力全部反作用于轻杆上的小球, 即三维知觉下大球小球对空间的匀加速占据会全部体现到小球造成的悬丝的扭动上, 即静止状态施力定律基本公式是适合该实验的公式.

2.2 时间形态的实验检验方法

基于以上, 若利用卡文迪许扭秤实验装置, 检验时间形态便十分简单. 方法是: 我们可用一组不同质量的铅球 (轻杆上两个小铅球和一个大铅球, 其中两个小铅球 m_1 的质量等于 m_1' 的质量) 和一个与大铅球半径相同的大铝球就可以验证. 即: 把大铅球 m_2 放在如图 1 所示的 m_2 位置, 当 T 形架停下来不动时. 记下金属丝扭转的角度, 即小镜 M 反射的光点在刻度尺上的位置. 标记好大铅球的位置后, 取回大铅球. 让金属丝的扭转角度恢复到初始状态. 然后把一个和大铅球半径相同的大铝球放在标记好的大铅球 m_2 的位置, 这时, 悬臂应该同样发生旋转, 金属丝扭转的角度若和原大铅球的扭转角度相一致, 则可以认为 B 值为 1 的情况下时间形态成立.

图 1 时间形态的实验检验装置示意图

Figure 1 Schematic diagram of experimental inspection device for time form

3 B 值为 1 情况下时间常数 A 及 C 值的实验测量

若基于 B 值为 1, 或者说在上述实验成功的基础上, 我们可以对时间常数 A 及 C 值通过实验进行如下测量.

3.1 时间常数 A 及 C 值的实验测量思路分析

在公式 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m$ 中, 当扭称 T 形架停

下来不动时, 除了 A、C 两个未知量, 其余的都为已知量, 若 A、C 都为不变量的, 那么利用扭称对 A、C 进行测量的问题, 就是一个如何通过测量得出数据代入该公式后, 得出一个可求解的方程组的问题. 因 A 值为不变量, 那么, 只要 C 值为不变量, 实验就可以进行, 具体分析如下:

C 值可作为不变量的可能性. 因为这种测量是在地球表面进行的, 尽管如地球和球体周围空间的 C 值可能是变化的^[2], 就地球周围空间的 C 值而言, 这种变化是地心指向该处地表的方向上的变化, 因此让被测的球体处于离地球表面相等的距离则消除了地球周围空间 C 值可能变化的影响. 而球体周围空间的 C 值尽管可

能是变化的, 据《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中^[2] 指出的: 这种变化会因球体的热交换而改变, 因此, 当球体温度和环境温度相一致时则会规避掉 C 值不为常数问题 (这里的 C 值指测量时环境温度的 C 值, 不是微波背景辐射的 C 值), 即只要温度恒定, 球体温度和环境温度相一致, 则 A、C 值都为常数.

3.2 时间常数 A 及 C 值的实验测量方法和操作步骤

基于 3.1, 该实验可用两组不同质量的球体分别来进行. 如: 两组不同质量的铅球 (轻杆上两个小铅球和一个大铅球, 其中, 每组中的两个小铅球的质量相等, 两组中的小铅球的质量必须有明显差异). 具体的实验操作步骤方法遵照卡文迪许扭称实验的方法步骤进行. 简述如下:

轻杆上固定好第一组小铅球后, 把大铅球放在如图 1 所示的 m_2 位置, 当 T 形架停下来不动时. 记下金属丝扭转的角度, 即小镜 M 反射的光点在刻度尺上的位置. 并测量记下两个铅球之间距离的数据.

把第一组中的大铅球放在如图 1 所示的 m_2' 位置, 当 T 形架停下来不动时. 记下金属丝扭转的角度, 即小镜 M 反射的光点在刻度尺上的位置. 并测量记下两个铅球之间距离的数据.

两次金属丝扭转的角度和两次铅球之间距离的数据作为第一组数据.

把轻杆上第一组的小铅球换成第二组的小铅球后, 再把第二组中的大铅球按第一组的方法分两次放到 m_2 和 m_2' 的位置. 并测量记下第二组的数据.

将第一组第二组第一次用大铅球在 m_2 位置所做实验得到的数据和已知数据分别代入公式 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m$ 得到方程组, 求解出公式中的 A、C 值.

将第一组第二组用大铅球在 m_2' 位置所做实验得到的数据和已知数据分别代入公式 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r''_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m$ 得到方程式组, 再求解出公式中的 A、C 值.

3.3 实验结果的可能性及讨论

需要注意的是, 实验结果将出现两次求解出的 A、C 值不一致和一致两种可能.

3.3.1 若两次求解出的 A、C 值不一致, 则还应考虑到以下因素: 1) 轻杆本身的对空间占据的影响 2) 公式并不是适用公式. 尽管我们采用的公式考虑到了大铅球不动的情况, 但并没有考虑到其它的影响, 比如, 在室内实验, 若轻杆上的两个小铅球距离墙体的距离不同, 在墙体对空间的占据作用下可能会对实验数据造成影响. 3) 光压变化带来的误差. 因铅球表面对光线的反射作用, 若铅球的距离改变, 光压的作用也会可能随之有所改变.

因此, 若两次求解出的 A、C 值并不一致, 针对 1) 轻杆本身的对空间占据的影响, 我们可以采取改进实验器材的方法进行, 如把小铅球用足够承重的钢性悬丝悬挂在轻杆上, 从而尽量减少轻杆对空间占据作用的影响量. 而之所以选用钢性悬丝, 是因为要尽量控制铅球的晃动对实验操作不方便的影响. 如图 2. 针对 2) 公示并不是适合公式问题, 可采取求出 A、C 值后取平均值得办法. 针对 3) 光压变化带来的误差, 则可以通过估算出光压的办法进行适当的数值修正 (或估算出的光压可以忽略不计的话, 则无需修正, 但实验中应注意保持相对的光照强度不

变,以最大可能的降低光压的影

响)。

图 2 时间常数 A 及 C 值的实验测量改进装置示意图

Figure 2 Schematic diagram of improved device for experimental measurement of time constants A and C

3.3.2 若两次求解出的 A、C 值一致,则可以认为 3.3.1 中所提出的可能的影响因素不足以影响到实验数据,实验结束.

4 B 值不为 1 情况下时间常数 A 及 B、C 值的实验测量

我老爸(张西震)坚持认为,尽管理论上如《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^{[2]3} 中所言的“铜球在水里的膨胀大小也会和在空气中的一致”从而可以判定出 B 值为 1,但是,这是没有通过实验检验的推理.基于此,若以上实验无法检验时间形态,或无法对 A、C 值进行测量,那么,我们就要考虑 B 值不为 1 情况,并利用卡文迪许扭称进行检验,同时,测量出常数 A 及 B、C 值.该实验同样具有可操作性,具体分析如下.

据公式 (25)
$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0) - (r'_0A - r_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

和公式 (5) $K_t = K_{t-1}A + K_{t-1}C - (r_{t-1}A - r'_{t-1})B$, 若 B 值不为 1 则公式 (25) 应写作

$$F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0)B - (r'_0A - r_0)B'}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

在该公式中, 除了

ABB' C 四个未知量, 其余的都为已知量, 因此, 若我们改进扭称装置, 采取两个轻杆两端分别固定大小球的装置 (上端都有悬丝), 其中, 带有小球装置的轻杆固定悬挂, 带有大球装置的轻杆为可移动悬挂, 如图 3. 在实验中, 移动带有大球的轻杆, 使大铅球 m_2 位于如图 3 中所示的 m_2 位置, 当带有小球的 T 形架停下来不动时,

记下金属丝扭转的角度, 即小镜 M 反射的光点在刻度尺上的位置. 根据 2.1 的分析

可知, 此时 $F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r'_0)B - (r'_0A - r_0)B'}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 为适用公

式.

图 3 时间常数 A 及 B、C 值的实验测量改进装置示意图

Figure 3 Schematic diagram of improved device for experimental measurement of time constant a, B and C values

现在, 利用改进后的扭称对 ABB' C 进行测量的问题, 就是一个如何通过测量得出数据代入该公式后, 得出一个可求解的方程式组的问题. 在考虑 B 值可能和

物体的密度成正比情况下,若我们采用同一密度的球体做分组实验,则受力公式中 B 和 B' 值为同一个未知数值,即受力公式中有三个未知量待求解的问题.

因此,该实验可用两种不同密度三组不同质量的球体分别来进行.如:三组不同质量的铅球和三组不同质量的铝球.在分别求出 A 、 B 、 C 值后,对照铅球和铝球的 B 值进行验算看是不是和密度成正比,从而得出结论.具体的实验操作步骤方法和注意事项遵照卡文迪许扭称实验的方法步骤进行.在此不再赘述.

5 三个实验的相关问题的说明

5.1 处理好时间形态的检验实验、 B 值为 1 情况下时间常数 A 及 C 值的测量实验和 B 值不为 1 情况下时间常数 A 及 BC 值的实验测量三个实验之间的关系,以避免不必要的人力物力的浪费.

5.2 时间常数 A 及 C 值的实验测量方案仅仅作为一种参考性的实验方案,具体的实验方案应根据具体情况做相应的调整和完善.

5.3 对时间常数的测定不应拘泥于扭称实验的改进,在掌握基本原理的基础上,可借鉴其他的对引力常量测量的形式加以改进进行相关实验.

5.4 若时间形态的检验实验成功,则不必拘泥实验室的时间常数,可根据“重力加速度”的精确值并剔除对重力加速度的影响量而求得.

5.5 时间形态的的相关实验原理尽管不复杂,但是是一个高精度的实验,要求较高,因此,望相关科研部门能利用人才技术和设备等优势进行相关实验,以实验检验时间形态.

结 语

“所有科学命题都要有可证伪性,不可证伪的理论不能成为科学理论”,这是英国科学哲学家卡尔·波普尔在其著作《猜想与反驳》中提出的“科学命题”

概念. 若基于这一概念, 并基于物理学是实验科学的这一特点, 就万有引力理论和相对论理论, 据“无论万有引力理论, 还是相对论理论, 随着科学技术的不断发展, 都已无法通过实验验证”这一结论和事实^{[2][4]}, 我们已可以这样认为, 上述理论具有可证伪性和已经可能被证伪. 同理, 时间形态理论也具有可证伪性, 若时间形态检验的实验不能验证时间形态理论的成立, 或物体在月球上的“重量”为地球上“重量”的 $1/3.68$ ^[2] 这一预测不准确, 我们则要考虑到 B 值是否为 1 的情况, 在这种情况下, 如果能检验时间形态理论, 那么, 我们要做的工作显然是像该文 4 中把公式 (5) 代入公式 (25) 一样, 需要对所有的相关公式进行修正 (但根据相关分析^[2], 我认为 B 值为 1, 因此在有关的科研部门的相关实验结果出来之前, 相关文章的撰写仍采用 B 值为 1 的角度). 若仍不能验证时间形态理论, 则可能说明, 这种时间形态理论同样可能已被证伪, 我们则需要进一步寻找新的时间形态理论或一种新的其他理论, 以解答物理学乃至自然科学上的诸多疑惑. “如无必要, 勿增实体”, 近年来, 关于时间的研究也愈发引起了物理界的重视, 据相关消息^{[5][6]} 就美国《科学》而言, 在 2005 年庆祝创刊 125 周年之际, 公布了 125 个最具挑战性的科学问题, “时间为何不同于其他维度”作为第 35 个问题提出, 2021 年 4 月, 上海交大携手其再次发布了“新 125 个科学问题”——《125 个科学问题: 探索与发现》其中, 物理学的第 9 个问题为: “为什么时间似乎只朝一个方向流动”。同样, 在我国的一些刊物上, 也有相关论文的相继发表, 如《科学通报》约稿撰写的《时间为何不同于其他维度》^[7]、《额外维存在的理论探讨》^[8], 这些文章尽管没有触及时间的本质, 或仅仅是作为额外维角度的探讨文章, 但无疑是一种好的开端和具有重要提示意义. 我老爸 (张西震) 和我要说的是, 不管实验结果如何, 或许是不管对时间的探索如何艰难曲折, 按照奥卡姆剃刀原理, 我们必须明白: 时间

的客观存在性决定了对时间的研究仍远远比研究暗能量暗物质更重要,也更具有现实的根本的物理意义.

致谢 感谢_____对论文的讨论指正和审稿人的审稿

参考文献

[1] M. J. T. Milton and A. Possolo. Irreproducibility is not a sign of failure, but an inspiration for fresh ideas[J]. Nature Phys.26, 117–119; 2020

(Nature|doi:10.1038/d41586-020-00380-2)

[2] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算 [DB/OL]. (2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BgIUxEdTi33S>

[3] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正(修订稿) [DB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BgIUxEdTuVBH>

[4] 谢懿. 天文探秘 3.4未知的引力: 超越爱因斯坦? [OL]. 南京大学天文与空间科学学院低年级本科生选修课程

https://article.xuexi.cn/articles/video/index.html?art_id=8891664181461537213&part_id=11500793322765180495&study_style_id=video_default&showmenu=false&source=share&share_to=wx_single

[5]. 科技舆情. Science 发布: 全世界最前沿的 125 个科学问题 [EB/OL]. (2018-01-29). 国家自然科学基金委员会科学传播中心

<http://www.nsf.gov.cn/csc/20340/20289/22023/index.html>

[6] 中国神经再生研究杂志 . Science 最新发布：全世界最前沿的 125 个科学问题！ [EB/OL]. (2021-04-13). 搜狐网

https://m.sohu.com/a/460533796_120580655

[7] 敖平. 时间为何不同于其他维度?[J]. 科学通报, 2018, 63: 119 - 126

[8] 李田军, 刘玉孝, 吕宏, 等. 额外维存在性的理论探讨[J]. 科学通报, 2018, 63: 2499 - 2508

注 该文据原论文:

张一阳, 张西震. 时间形态的实验检验及常数 A 与 C 值的测量

[DB/OL]. (2021-08-20). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=-6IQCX4BDkEJIURZYcBI> 修订 .

因原论文中依据的国家科技图书文献中心的参考文献网址变更, 该修订稿中主要修订了参考文献中[2][3]的相关内容.

Experimental test of time form and measurement of constants A and C

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾†

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

Physics is an experimental science, and any theory must stand the test of experiments. Although we have proposed to use the "weight" of objects on the moon as 1 / 3.68 of the "weight" on the earth as the test experiment of time form theory, this is by no means the only way. Once we understand the meaning of relevant formulas given in time form, According to the basic principle of solving the equations, by properly improving the Cavendish torsion scale experiment, we can test the time form and measure the time constant a and even the value of C in space.

Keywords: Time constant; Experimental inspection; Constant measurement; Falsifiability; Razor principle

PACS: 04.80.Cc; 04.50.+h; 04.50.Kd